

INVESTITION LOYIHALARNI BAHOLASH ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS

Eraliyeva Ozoda Muhammadali qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti talabasi
ozodaeralieva2302@gmail.com

Annotatsiya: Muvaffaqiyatli investitsiya qarorlarini qabul qilishda investitsion loyihalarni to'g'ri baholash zarur. Bu maqolada investitsion loyihalarni moliyaviy jihatdan tahlil qilishda muhim ro'l o'ynaydigan asosiy uchta ko'rsatkich: sof keltirilgan daromad, qarz muddati va ichki daromad normasi batafsil misollar bilan tushuntirilgan.

Annotation: Accurate evaluation of investment projects is crucial for making sound investment decisions. This article delves into three key indicators that play a pivotal role in the financial analysis of investment projects: net income, debt term, and internal rate of return, accompanied by detailed examples.

Kalit so'zlar: Investitsiya, investor, moliyaviy investitsiya, real investitsiya, nomaterial aktivlarga investitsiya, investitsion loyiha, sof keltirilgan daromad, qarz muddati, ichki daromad normasi.

Key words: Investment, investor, financial investment, real investment, investment in intangible assets, investment project, net present value, debt term, internal rate of return.

Investitsiya-pul yoki boshqa moliyaviy resurslarni kelajakda foyda yoki daromad olish umidida uzoq muddatga sarflashdir. Investitsiya qiladigan shaxs yoki tashkilot "**Investor**" deb ataladi. Investitsion jarayon esa investitsion mablag'lar qo'yilishi va ular bo'yicha natijalar olishning vaqt bo'yicha ketma-ketligidir. Investitsion qo'yilmalar har xil bo'ladi:

1.Moliyaviy investitsiyalar – qimmatli qog'ozlar, bank hisoblari yoki boshqa moliyaviy aktivlarga qo'yiladigan pul mablag'laridir.

2.Real investitsiya – asosiy kapital va zahiralarni ko'paytirish uchun qo'yilmalar bo'lib asosan jismoniy aktivlarga qo'yiladi.

3.Nomaterial aktivlarga investitsiyalar – ilmiy izlanishlarni rivojlantirishga, xodimlarning malakasini oshirishga, litsenziya va huquqlarni olish uchun qo'yilmalar bo'lib, asosan intellektual mulkka oid huquqlar uchun investitsiyadir.

Investitsion loyiha – investitsion jarayon loyihasi. Uni amalga oshirish kelajakda olinadigan daromad uchun ayni daqiqalardagi foydadan voz kechishdir. Loyiha foyda bilan ham yoki zarar bilan ham tugashi mumkin. Shuning uchun investor har qanday investitsion loyihani tahlil qilishi va baholashi kerak. Investitsion loyihalar uchun ikki xil xavf mavjud bo'lib, ular muayyan tijorat faoliyati bilan bog'liq bo'lgan **tadbirkorlik** va kapitaldan olinadigan foydadan bozor stavkasining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan **moliyaviy** xavflaridir. Investitsion loyihalarni moliyaviy tahlil qilishda investitsiyalarni baholashning diskontlash va bugalteriya usullaridan ko'p foydalaniladi. Investor to'g'ri loyihani tanlashi uchun u shu loyiha orqali qancha sof daromad olishini, investitsiyani qancha muddat uchun kiritishini hamda necha foiz bilan investitsiya kiritish manfaatli ekanligini yaxshilab tahlil qilishi zarur. Quyida bu parametrlar birma-bir tahlil qilindi.

Sof keltirilgan daromadni aniqlash

Investitsion loyihalarni baholashda sof keltiriltirilgan daromadni hisoblash metodida barcha daromad va xarajatlar bo'yicha pul oqimlari diskontlanib vaqtning bir momentiga keltiriladi, ya'ni sof keltirilgan daromat (NPV-net present value) tushumlar qiymatidan harajatlarning ayirmasi orqali topiladi. Bir marotabalik investitsiyada sof keltirilgan daromad quyidagicha topiladi:

$$NPV = \sum_{k=1}^n \frac{R_k}{(1+i)^k} - IC \quad k=1,2,\dots,n$$

bu yerda R_k –k-yildagi tushum, IC -boshlang'ich investitsiya qiymati va i -foiz stavkasi. NPV absolyut o'sish ko'rsatkichi bo'lib, keltirilgan daromadni keltirilgan harajatdan qanchaga oshganligini baholaydi. Shu sababli $NPV > 0$ bo'lganda loyihani qabul qilish mumkin bo'ladi, aksincha $NPV < 0$ da loyihani qabul qilib bo'lmaydi. Agar $NPV = 0$ bo'lsa, bu loyihadan foyda ham zarar ham yo'q ekanligini anglatadi. Agar investitsiya har bir k -yil uchun alohida kiritilgan bo'lsa, u holda sof keltirilgan daromad quyidagicha topiladi:

$$NPV = \sum_{k=1}^n \frac{R_k}{(1+i)^k} - \sum_{k=1}^n IC_k \quad k=1,2,\dots,n$$

Bu formulalar orqali har xil loyihalarning NPV ko'rsatkichlarini qo'shish orqali investitsion portfelni optimalligini tahlil qilish mumkin bo'ladi. Quyidagi misol bilan formulaning qanday ishlashini yanada yaxshiroq tushunish mumkin: **Misol.**

Reja bo'yicha yillik tushum qiymati \$20 000 bo'lgan 3 yilga mo'ljallangan, foyda me'yori 12% dan iborat bo'lgan \$60 000 mablag'li investitsion loyihani baholang.

Berilgan: $R = \$20\,000$; $i = 12\%$; $IC = \$60\,000$; $n = 3$.

Topish kerak: $NPV = ?$

Yechish: $NPV = \sum_{k=1}^n \frac{R_k}{(1+i)^k} - IC = \sum_{k=1}^3 \frac{20\,000}{(1+0.12)^k} - 60\,000 \approx -11\,963,37$

Demak, $NPV = -11\,963,37 < 0$ bo'lganligi sababli ushbu loyihani qabul qilinishi manfaatli emas.

Qarz muddatini aniqlash

Investitsion loyihalarni tahlil qilishda keyingi masala investitsiya muddatini yoki boshqacha qilib aytganda qarz muddatini aniqlashdir. Yuqoridagi formuladan shuni xulosa qilish mumkinki, investor zarar ko'rmsligi uchun NPV ning qiymati kamida nolga teng bo'lishi kerak. Demak, investor $NPV = 0$ muddatdan so'ng foydaga kiradi. Shu sababli investor investitsiyani $NPV = 0$ shartni qanoatlantiruvchi muddatdan ko'proq muddatga berishi lozim.

$$\sum_{k=1}^n \frac{R_k}{(1+i)^k} = \sum_{j=1}^m \frac{IC_j}{(1+i)^j}$$

Yuqoridagi tenglamani qanoatlantiruvchi "n"ga qarz muddati deyiladi. U $n = \text{qoplashgacha bo'lgan yillar soni} + (\text{qoplashgacha yil boshidagi to'lanmagan qiymat}) / (\text{qoplash yili davomida o'tkaziladigan qiymat})$ orqali aniqlanadi. Quyida qarz muddatini aniqlashga doir misol berilga:

Misol. Besh yil davomida yillik tushumlar qiymati mos ravishda \$40 000, \$50 000, \$60 000, \$80 000, \$90 000 va bank foizi 10% bo'lganda \$100 000 qiymatli investitsiyani qoplash muddatini aniqlang?

Berilgan: $R_1 = \$40\,000$; $R_2 = \$50\,000$; $R_3 = \$60\,000$; $R_4 = \$80\,000$; $R_5 = \$90\,000$; $i = 10\%$; $IC = \$100\,000$.

Topish kerak: $n = ?$

Yechish:

Pul oqimi		-100 000	40 000	50 000	60 000	80 000	90 000
Diskontlangan oqimi	pul	-100 000	36 364	41 322	45 079	54 641	55 883
Jamg'armaning diskontlangan oqimi	pul	-100 000	-63 636	-22 314	22 765	77 406	133 289

$$n = 2 + \frac{22\,314}{45\,079} \approx 2.495$$

Demak, investitsion qiymatni real qoplash muddati 2.495 yil ekan. Investor investitsiyani 2.495-yilidan boshlab foyda ko'ra boshlaydi, shu sabab investor investitsiyani 2.495 yildan ko'proq muddatga kirgizgani maqul.

Ichki daromad normasi

Investitsion loyihalarni samaradorligini tahlil qilishda daromadning ichki norma (IRR – internal rate of return) ko'rsatkichi keyingi muhim tushunchadir. Bu investitsion loyihaning keltirilgan daromadining qiymatini investitsiya qiymatiga tenglashtiruvchi diskontlash stavkasidir, ya'ni bu holda qo'yilma qoplanadi, lekin foyda keltirmaydi ($NPV = 0$). NPV ning ishorasi o'zgaradigan ikkita diskontlash stavkasi olinib IRR quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$IRR = i_1 + \frac{NPV(i_1)}{NPV(i_1) - NPV(i_2)} \cdot (i_2 - i_1).$$

Investitsion loyihalarni baholashda IRR ko'rsatkichni moliyaviy mablag'ni jalb qilish stavkasi (CC – Cost of Capital) bilan solishtiriladi: agar $IRR > CC$ bo'lsa loyihani qabul qilish mumkin, $IRR < CC$ da qabul qilib bo'lmaydi, $IRR = CC$ da loyihaning foydasi 0 bo'ladi.

Misol. Besh yil davomida yillik tushumlar qiymati mos ravishda \$45 000, \$150 000, \$550 000, \$450 000, \$500 000 bo'lganda \$1500 000 qiymatli loyihaning

ichki daromad stavkasini aniqlang?

Berilgan: $R_1 = \$45\,000$; $R_2 = \$150\,000$; $R_3 = \$550\,000$; $R_4 = \$450\,000$; $R_5 = \$500\,000$; $IC = \$1\,500\,000$; $n = 5$.

Topish kerak: $IRR = ?$

Yechish: $i_1 = 1\%$ bo'lsin, u holda $NPV(i_1)$ ning qiymati:

$$NPV(i_1) = \frac{45\,000}{(1 + 0.01)} + \frac{150\,000}{(1 + 0.01)^2} + \frac{550\,000}{(1 + 0.01)^3} + \frac{450\,000}{(1 + 0.01)^4} + \frac{500\,000}{(1 + 0.01)^5} - 1\,500\,000 \approx 133\,597.44$$

bu yerda $NPV(i_1) > 0$ bo'lganligi sababli ikkinchi stavka 1% dan katta bo'lishi kerak. $i_2 = 5\%$ uchun $NPV(i_2)$ ning qiymati:

$$NPV(i_2) = \frac{45\,000}{(1 + 0.05)} + \frac{150\,000}{(1 + 0.05)^2} + \frac{550\,000}{(1 + 0.05)^3} + \frac{450\,000}{(1 + 0.05)^4} + \frac{500\,000}{(1 + 0.05)^5} - 1\,500\,000 \approx -83\,998.56.$$

Bu yerda $NPV(i_2) < 0$. Ichki daromad stavkasi hisoblanadi:

$$IRR = i_1 + \frac{NPV(i_1)}{NPV(i_1) - NPV(i_2)} \cdot (i_2 - i_1) = 1 + \frac{133\,597.44}{133\,597.44 + 83\,998.56} \cdot 4 \approx 3.456.$$

Demak, loyihaning ichki daromad stavkasi 3.456% ekan. Hisoblash aniqligi tanlangan stavkalar orasidagi intervalga teskari proporsional bo'lganligi sababli foiz

stavkasining aniqligini oshirish uchun interval uzunligini 1% deb olinadi. Ushbu mulohazadan kelib chiqqan holda yuqoridagi misolning foiz stavkasining qiymatini aniqlashtirildi:

$$NPV(3\%) = \frac{45\,000}{(1+0.03)} + \frac{150\,000}{(1+0.03)^2} + \frac{550\,000}{(1+0.03)^3} + \frac{450\,000}{(1+0.03)^4} + \frac{500\,000}{(1+0.03)^5} - 1\,500\,000 \approx 19\,530.18.$$

$$NPV(4\%) = \frac{45\,000}{(1+0.04)} + \frac{150\,000}{(1+0.04)^2} + \frac{550\,000}{(1+0.04)^3} + \frac{450\,000}{(1+0.04)^4} + \frac{500\,000}{(1+0.04)^5} - 1\,500\,000 \approx -33\,473.90.$$

$$IRR = i_1 + \frac{NPV(i_1)}{NPV(i_1) - NPV(i_2)} \cdot (i_2 - i_1) = 3 + \frac{19\,530.18}{19\,530.18 - (-33\,473.90)} \approx 3.368$$

Demak, 3.368% stavka investitsion loyihani qoplashning yuqori chegarasi ekan.

Xulosa qilib aytganda, investor investitsiya qilishdan oldin yuqoridagi 3 ta parametrlarni aniqlab, tahlil qilsa ancha xavflardan holi bo'ladi.

Mustaqil yechish uchun misollar:

1. Reja bo'yicha yillik tushum qiymati \$50 000 bo'lgan 5 yilga mo'ljallangan, foyda me'yori 12% dan iborat bo'lgan \$300 000 mablag'li investitsion loyihani baholang.

2. Reja bo'yicha yillik tushum qiymati \$80 000 bo'lgan 6 yilga mo'ljallangan, foyda me'yori 8% dan iborat bo'lgan \$100 000 mablag'li investitsion loyihani baholang.

3. Besh yil davomida yillik tushumlar qiymati mos ravishda \$250 000, \$450 000, \$500 000, \$700 000, \$800 000 va bank foizi 8% bo'lganda \$1000 000 qiymatli investitsiyani qoplash muddatini aniqlang?

4. Besh yil davomida yillik tushumlar qiymati mos ravishda \$50 000, \$100 000, \$450 000, \$600 000, \$800 000 bo'lganda \$1400 000 mablag'li loyihaning ichki daromad stavkasini aniqlang?

5. To'rt yil davomida yillik tushumlar qiymati mos ravishda \$55 000, \$250 000, \$400 000, \$350 000 bo'lganda \$1 500 000 mablag'li loyihaning ichki daromad stavkasini aniqlang?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Baqoyev M.T., Muhamedov A.Q., 2013, "Moliyaviy matematika", Toshkent.

2. Saliyev B.K., Bahodirov S.N., 2023, "Investitsion loyihalarni baholash usullarining qiyosiy tahlili", Toshkent.

3. Davronov O.J., Eshmuminova D.O., 2023, "Investitsion loyihalarni baholash. Sof keltirilgan daromad", Toshkent.

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/respublikamizda-investitsion-loyihalarni-baholash-va-samaradorligini-tahlil-qilish>